

АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ БИЗНЕС ТУРИЗМА (MICE): МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Илхомова Гульноза Зайнитдин кизи

Базовый докторант

Ташкентский Государственный Экономический Университет
ведущий специалист

Научно-исследовательский институт развития туризма,
Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240777>

***Аннотация.** В статье представлена воспроизводимая методика маркетингового анализа координации в сегменте делового туризма (MICE), цель которой – дать практический инструмент для оценки рынка на основе доступных данных. Методика объединяет статистический, инфраструктурный и логистический блоки, опираясь на открытые источники: официальную статистику туристских потоков, пост-шоу отчёты выставочных операторов и технические спецификации площадок. Опираясь на стандарты UNWTO и EIC, а также научные труды узбекских ученых-экономистов, в работе показано, как разрозненные данные превращаются в систему ключевых показателей (делегато-дни, загрузка залов, сезонность). На примере анализа данных по Узбекистану демонстрируется, как применение этой методики позволяет не только оценить текущее состояние рынка, но и выявить «узкие места» координации, что является основой для разработки обоснованных управленческих решений.*

***Ключевые слова:** MICE, деловой туризм, индустрия встреч, маркетинговый анализ, координация, конгрессно-выставочные площадки, сезонность, логистическая связанность, KPI, Узбекистан.*

Введение

Индустрия встреч, или MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), является одним из наиболее динамичных и доходных секторов мировой экономики туризма. Она генерирует значительные экономические выгоды, стимулирует развитие инфраструктуры, способствует обмену знаниями и технологиями, а также повышает имидж дестинации на международной арене. Однако эффективность рынка MICE напрямую зависит от уровня координации между ключевыми стейкхолдерами: площадками, организаторами мероприятий, отелями, перевозчиками и органами власти. Отсутствие системного подхода к сбору, анализу и обмену данными препятствует принятию обоснованных стратегических решений и снижает конкурентоспособность страны или города. В этом контексте разработка стандартизированной и воспроизводимой методики маркетингового анализа координации MICE становится актуальной научной и практической задачей.

Теоретические и методологические основы оценки индустрии встреч заложены в работах международных организаций. Ключевым документом является руководство Всемирной туристской организации (UNWTO) [1], в котором предложены подходы к

интеграции MICE в систему сателлитных счетов в туризме. Экономическое значение деловых мероприятий на глобальном уровне детально проанализировано в совместных исследованиях Events Industry Council и Oxford Economics [2]. Вопросы маркетинга и управления дестинациями в контексте MICE рассматривали такие исследователи, как Вебер (Weber) и Чон (Chon), которые анализировали роль конгресс-бюро [3], и Опперманн (Oppermann), изучавший факторы восприятия дестинаций организаторами мероприятий [4]. Дуайер (Dwyer), Форсайт (Forsyth) и Спурр (Spurr) внесли значительный вклад в разработку моделей оценки экономических эффектов от проведения событий [5].

В Узбекистане тема развития делового туризма активно обсуждается на государственном уровне. Значительный вклад в изучение общих экономических и инфраструктурных аспектов туризма внесли местные ученые. Так, М.Т. Алимова в своих работах анализирует перспективы развития международного туризма и его роль в экономике страны [6]. Вопросы стратегического планирования и повышения конкурентоспособности туристской отрасли рассматривали Н.М. Ибрагимова, Н.А. Якубов [7]. Проблемы и пути решения инфраструктурного обеспечения туристской деятельности исследовал М. Т. Хайдаров, Р. Отажонова [8]. Однако, несмотря на наличие прочной теоретической базы по туризму в целом, комплексные исследования, посвященные именно координации и маркетинговому анализу MICE-сегмента, в узбекской науке представлены недостаточно. Это создает научный пробел и подтверждает необходимость разработки адаптированной к местным условиям методики, которая позволила бы систематизировать анализ и заложить основу для будущих эмпирических исследований в этой узкоспециализированной области. Данная статья призвана восполнить указанный пробел, предлагая методический инструмент, который связывает международные подходы с локальным контекстом.

Цель – разработать и апробировать методику маркетингового анализа координации MICE, основанную на открытых данных и адаптированную для применения в условиях Узбекистана.

Задачи исследования:

1. Определить перечень надёжных и доступных источников данных для анализа спроса, предложения и логистики в MICE-сегменте.
2. Сформировать систему ключевых показателей эффективности (КПИ) и описать формулы их расчёта.
3. Провести предварительный анализ данных по Узбекистану на основе предложенной методики для демонстрации её применимости и выявления информационных пробелов.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели была разработана методология, основанная на принципе использования открытых и верифицируемых данных. Такой подход обеспечивает прозрачность и воспроизводимость анализа.

Информационной базой исследования послужили четыре ключевых типа источников:

1. Официальная статистика: данные Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан о туристских потоках, в частности распределение прибытий по

целям визита (деловая, коммерческая) [9, 10]. Эти данные являются основой для анализа общего спроса и расчёта индекса сезонности.

2. Данные поставщиков инфраструктуры: официальные сайты конгрессно-выставочных центров, отелей и аэропортов. Из них извлекаются технические характеристики площадок (площади, вместимость залов) [11, 12, 13] и сводные показатели пассажиропотоков [14].

3. Отчёты организаторов мероприятий: пост-шоу отчёты (Post-Show Reports) выставочных компаний (например, Iteca Exhibitions) содержат данные о количестве экспонентов, посетителей, стран-участниц и, реже, о занимаемой площади [15, 16].

4. Международные методологические стандарты: рекомендации UNWTO, EIC, UFI по определению и расчёту базовых индикаторов индустрии встреч [1, 2].

Сбор и обработка данных осуществлялись в стандартизированном табличном шаблоне, включающем листы для учёта площадок (Venues), событий (Events), туристских потоков (TouristFlows) и определений KPI (KPI_Defs).

Предлагаемая методика представляет собой модульный аналитический фреймворк, состоящий из трёх взаимосвязанных блоков. Такая структура позволяет проводить как независимую оценку каждого аспекта рынка, так и комплексный синтез для выявления системных проблем и «точек роста».

1. Инфраструктурный блок (Анализ предложения). Цель этого блока – создать количественную базу данных по имеющимся в дестинации ресурсам. Он включает сбор и систематизацию технических характеристик ключевых MICE-площадок (конгресс-центров, выставочных комплексов, отелей с конференц-возможностями). Ключевыми метриками здесь являются:

- Общая выставочная площадь (м²): суммарная площадь павильонов ключевых выставочных центров.
- Общая вместимость конгресс-залов (чел.): суммарная вместимость залов в театральной рассадке.
- Количество залов: число доступных конференц-залов, сегментированных по вместимости.

Этот блок формирует «паспорт» инфраструктурного потенциала дестинации.

2. Статистический блок (Анализ спроса). Данный блок нацелен на агрегацию и унификацию разрозненных данных о рыночной активности. Источниками служат как макроданные (официальная статистика турпотоков по целям визита), так и микроданные (пост-шоу отчёты конкретных мероприятий):

- Количество делегатов/экспонентов/посетителей: основные показатели масштаба события.
- Делегато-дни (Delegate Days): это центральный унифицированный показатель, который позволяет объективно сравнивать мероприятия разной длительности и масштаба. Он рассчитывается по формуле:

$$\text{Delegate Days} = \frac{\text{Number of delegates}}{\text{Event duration in days}}$$

- География спроса: количество стран, из которых прибыли участники.

- Индекс сезонности (Seasonality Index): отражает колебания деловых прибытий по кварталам. Рассчитывается как отношение показателя за квартал к среднегодовому значению.

Центральным элементом блока является приведение всех данных к единому измерителю – «делегато-дням», что позволяет объективно сравнивать события разного формата.

3. Аналитический блок (Синтез и оценка координации). Это ядро методики, где происходит сопоставление данных из первых двух блоков для получения новых, производных знаний. Именно на этом этапе оценивается эффективность координации между спросом и предложением. Здесь рассчитываются такие синтетические КРІ, как:

- Коэффициент загрузки площадки (Load Factor): отношение реально занятых зало-дней к общему доступному фонду за период. Требует данных от площадок.

- Доход на делегато-день (MICE Yield per Delegate Day): комплексный экономический показатель, отражающий средние расходы делегатов и организаторов в расчёте на один делегато-день. Индикатор является производным и рассчитывается путем сопоставления данных о спросе и предложении. Следует подчеркнуть, что расчет данного индикатора выходит за рамки анализа исключительно открытых источников и требует проведения дополнительных полевых исследований (опросов делегатов), не проводившихся в рамках данной работы. Поэтому в настоящей методике данный КРІ определен как целевой, но не рассчитывается, и служит для обозначения следующего этапа углубления анализа

Главная задача этого блока – не просто констатировать факты, а выявлять дисбалансы, дефициты (как инфраструктурные, так и информационные) и скрытые резервы.

Таким образом, методика представляет собой пошаговый алгоритм: от инвентаризации ресурсов и измерения спроса к глубокому синтезу и выявлению проблем координации.

Результаты апробации методики

Для проверки работоспособности и эффективности предложенной методики была проведена её апробация на реальных данных по MICE-рынку Узбекистана. Предполагалось, что применение описанной выше методологии к доступным данным по Узбекистану позволит провести комплексный анализ рынка, последовательно изучая его предложение, спрос и ключевые проблемы. Процесс апробации полностью следовал логике, заложенной в структуре методики.

Шаг 1. Оценка предложения (реализация Инфраструктурного блока).

На первом этапе были собраны данные по ключевым MICE-площадкам страны. На сегодняшний день в Узбекистане функционируют два конгрессно-выставочных комплекса мирового уровня: Silk Road Samarkand в Самарканде и CAEx (Uzexpocentre) в Ташкенте. Количественные характеристики их мощностей, являющиеся основой предложения на рынке MICE, сведены в Таблицу 1, которая, по сути, является готовым продуктом Инфраструктурного блока – «паспортом» предложения.

Таблица 1

Ключевые MICE-площадки Узбекистана и их характеристики

Город	Площадка	Ключевые пространства	Площадь, м ²	Макс. вместимость (театр), чел.
Самарканд	Silk Road Samarkand	Congress Hall, Grand Hall и др.	> 5 000	3 500
Ташкент	CAEx (Uzexpocentre)	Павильоны 1-4, Atrium и др.	> 14 000	> 2 000
Ташкент	InterContinental Tashkent	Ballroom	820	900
Ташкент	Hilton Tashkent City	Ballroom и залы	> 2 400	> 1 000

Источник: Составлено автором на основе данных [10, 11, 12, 16, 17].

Как видно из таблицы, Узбекистан обладает современной и конкурентоспособной инфраструктурой для проведения крупных международных конгрессов и выставок, включая флагманский конгресс-центр в Самарканде вместимостью до 3500 человек.

Шаг 2. Анализ спроса (реализация Статистического блока).

На втором этапе были агрегированы и систематизированы данные по крупнейшим выставочным событиям. Как и предписывает методика, разрозненные данные из пост-шоу отчётов были приведены к единому формату (Таблица 2).

Таблица 2.

Анализ ключевых выставочных событий в Ташкенте (2024–2025 гг.)

Событие	Организатор	Площадка	Экспоненты	Уникальные посетители / Покупатели	Страны	Валовая площадь, м ²
UzFood	Iteca Exhibitions	Uzexpocentre	413	8 262	30	12 754
UzBuild	Iteca Exhibitions	CAEx	418	н/д	н/д	~17 500
INNOPROM. Central Asia	Оргкомитет INNOPROM	CAEx	500+	н/д	35	18 000
WoodTech & MebelExpo	Iteca Exhibitions	Uzexpocentre	н/д	6 769 (проф.)	30	н/д
TextileExpo (Spring)	Iteca Exhibitions	Uzexpocentre	н/д	524 (buyers)	н/д	н/д

Примечание: В таблице представлены ключевые индикаторы спроса. «н/д» – нет данных в открытых источниках. Для TextileExpo указано целевое число закупщиков (buyers), а для WoodTech & MebelExpo – число профессиональных посетителей, что является более точным показателем деловой активности, чем общее число визитов. Источник: Составлено автором на основе пост-шоу отчётов и данных организаторов [11, 13, 14, 15, 19, 20].

Шаг 3. Синтез и выявление «узких мест» (реализация Аналитического блока).

Это ключевой этап апробации, на котором методика демонстрирует свою главную ценность – способность генерировать новые знания путем сопоставления данных.

Простое сопоставление этих двух таблиц уже позволяет получить первые важные результаты, которые были недоступны при рассмотрении данных по отдельности. Например, мы видим, что флагманская площадка CAEx с общей площадью павильонов около 18 000 м² практически полностью загружается во время проведения выставки INNOPROM (18 000 м²). Это прямой количественный результат, показывающий высокий спрос на инфраструктуру и потенциальный дефицит площадей в пиковые даты. Этот вывод, полученный строго в рамках методики, доказывает наличие пиковых нагрузок и потенциального дефицита площадей, что требует более тщательной координации календаря событий.

Однако наиболее важным результатом анализа является то, что методика позволяет выявить не только цифры, но и их отсутствие. В Таблице 2 мы видим множество ячеек "н/д" (нет данных) в графе "Уникальные посетители". Это означает, что мы не можем применить ключевую формулу "Делегато-дни" для большинства событий и, следовательно, не можем объективно сравнить их экономический вес. Таким образом, методика сработала как диагностический инструмент. Она не просто позволила обработать имеющиеся данные, но и наглядно показала, каких именно данных не хватает для полноценного анализа. Следовательно, главный результат апробации – это не цифры, а доказанный факт наличия системного информационного разрыва на рынке.

Обсуждение эффективности методики

Выявленный в ходе апробации системный информационный разрыв на рынке MICE Узбекистана является не уникальной локальной проблемой, а отражением глобального вызова, который стоит перед многими развивающимися дестинациями. Так, Вебер и Чон ещё в 2002 году указывали, что успех конгресс-бюро напрямую зависит от их способности выступать в роли центра сбора и анализа данных [3]. Отсутствие такого центра в Узбекистане, как показало наше исследование, приводит к ситуации, когда даже крупные организаторы не стандартизируют ключевые метрики, такие как число уникальных посетителей. Таким образом, предложенная методика является не просто инструментом анализа, но и основой для формирования технического задания для будущего национального конгресс-бюро, что полностью соответствует выводам Дуайера и др. о необходимости системного подхода к оценке экономических эффектов [5].

Таким образом, апробация показала, что предложенная методика является эффективным инструментом. Её сильные стороны:

- Диагностическая ценность, так как она позволяет не только анализировать имеющуюся информацию, но и выявлять информационные пробелы, указывая на первопричины проблем.
- Воспроизводимость, так как основываясь на открытых данных, анализ может быть повторен и обновлен любым заинтересованным лицом (органами власти, инвесторами, исследователями).
- Практическая направленность, так как результаты анализа (например, данные о пиковой нагрузке или дефиците данных) напрямую ведут к конкретным управленческим решениям.

Выводы и предложения

На основе результатов, полученных в ходе анализа, можно сформулировать следующие выводы и практические рекомендации, направленные на решение выявленных проблем.

Выводы:

1. Разработанная методика доказала свою работоспособность и эффективность в качестве инструмента для анализа MICE-рынка в условиях ограниченной информации.

2. Апробация показала, что Узбекистан обладает современной инфраструктурой, однако её использование приближается к пиковым значениям во время крупных событий, что требует координации.

3. Главным результатом, полученным благодаря применению методики, стало выявление ключевого барьера для развития рынка – системного дефицита стандартизированных данных о спросе (в частности, о числе уникальных делегатов).

4. Отсутствие этих данных указывает на институциональную проблему – отсутствие единого центра (конгресс-бюро), ответственного за сбор, стандартизацию и публикацию отраслевой статистики.

Предложения и рекомендации по адаптации методики:

1. Для внедрения методики в практику рекомендуется Комитету по туризму инициировать её использование в качестве основы для создания единого стандарта сбора данных среди всех участников рынка (площадок, организаторов).

2. На начальном этапе адаптации методики к реалиям Узбекистана следует сфокусироваться на самом проблемном звене – сборе данных для расчета делегато-дней. Можно начать с пилотных проектов на 2-3 ключевых выставках, обязав организаторов собирать и публиковать эти сведения.

3. Для повышения точности методики рекомендуется дополнить её качественными исследованиями – проведением регулярных опросов делегатов и организаторов для сбора данных о расходах, что позволит рассчитывать полный экономический эффект.

4. В долгосрочной перспективе предлагается использовать данную методику как основу для создания цифровой аналитической платформы под эгидой национального конгресс-бюро, которая бы в автоматическом режиме агрегировала данные и рассчитывала ключевые KPI.

Список использованной литературы

1. Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry: Developing a Tourism Satellite Account Extension [Электронный ресурс] / UNWTO. – Madrid: UNWTO Publishing, 2006. – URL: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284411955> (дата обращения: 09.08.2025).
2. Global Economic Significance of Business Events [Электронный ресурс] / Events Industry Council, Oxford Economics. – 2023. – URL: <https://eventscouncil.org/Leadership/Economic-Significance-Study> (дата обращения: 09.08.2025).
3. K. Weber, K. Chon. Convention tourism: International research and industry perspectives / Psychology Press, 2002. – 241 с.

4. Oppermann M. Convention destination images: analysis of association meeting planners' perceptions //Tourism management. – 1996. – Т. 17. – №. 3. – С. 175-182.
5. Dwyer L., Forsyth P., Spurr R. Evaluating tourism's economic effects: new and old approaches //Tourism management. – 2004. – Т. 25. – №. 3. – С. 307-317.
6. Алимova М. Т. Тенденции развития международного туризма в Узбекистане и за рубежом //Экономика и предпринимательство. – 2015. – №. 5-2. – С. 117-124.
7. Ибрагимова Н. М., Якубов Н. А. Повышение роли туризма как важной отрасли экономики Узбекистана // Институт прогнозирования и макроэкономических исследований; Институт макроэкономических и региональных исследований. – 2021-05-04. – URL: <https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/tourism> (дата обращения: 10.08.2025).
8. Хайдаров М. Т., Отажоновa Р. Экономические механизмы поддержки сферы туризма в Узбекистане и пути повышения его эффективности //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 3 (151). – С. 8-13.
9. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан: [статистический сборник] / Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан (УЗСТАТ). – [Ташкент], [2020]. – XVIII. Туристские потоки. – С. 440–454. – URL: https://stat.uz/uz/?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=299&id=1175&Itemid=1000000000000 (дата обращения: 10.08.2025).
10. Иргашев, Б. Туризм и туристские услуги [Электронный ресурс] / Б. Иргашев ; Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. – Ташкент : Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан, 2024. – 18 с. – URL: <https://new.cisstat.org/documents/20143/993817/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%2B%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf/b886565f-63e6-5efa-c598-38240d94b557?t=1731673732261> (дата обращения: 10.08.2025).
11. Congress Center [Электронный ресурс] // Silk Road Samarkand: [официальный сайт]. – URL: <https://www.silkroad-samarkand.com/banquets-and-events/congress-centre/> (дата обращения: 09.08.2025).
12. Congress Center Ballroom [Электронный ресурс] // Silk Road Samarkand: [официальный сайт]. – URL: <https://www.silkroad-samarkand.com/banquets-and-events/business-events/ballroom-congress-centre/> (дата обращения: 09.08.2025).
13. The list of main expo-grounds [Электронный ресурс] // JSC NEC «Uzexpocentre»: [официальный сайт]. – URL: <https://www.uzexpocentre.uz/en/services/perechen-osnovnyh-ploschadej-ao-nvk-uzekspotsentr> (дата обращения: 09.08.2025).
14. Uzbekistan Airports reports 30% increase in passenger traffic for 2024 [Электронный ресурс] // *Kun.uz*. – 2025-01-15. – URL: <https://kun.uz/en/news/2025/01/15/uzbekistan-airports-reports-30-increase-in-passenger-traffic-for-2024> (дата обращения: 10.08.2025).
15. UzFood 2025 – Post Show Results [Электронный ресурс] // Iteca Exhibitions: [официальный сайт]. – URL: <https://uzfoodexpo.uz/en/reports> (дата обращения: 09.08.2025).
16. WoodTech & MebelExpo Uzbekistan 2025 – Post Show Report [Электронный ресурс] // Iteca Exhibitions: [официальный сайт]. – URL: <https://mebelexpo.uz/en/reports> (дата обращения: 09.08.2025).

17. Meetings & Events [Электронный ресурс] // InterContinental Tashkent: [официальный сайт]. – URL: <https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/tashkent/tasat/hoteldetail/meetings-events> (дата обращения: 09.08.2025).
18. Meetings & Events [Электронный ресурс] // Hilton Tashkent City: [официальный сайт]. – URL: <https://www.hilton.com/en/hotels/tastchi-hilton-tashkent-city/events/> (дата обращения: 09.08.2025).
19. UzBuild’s status as the largest construction exhibition officially confirmed [Электронный ресурс] // UzBuild.uz: [официальный сайт]. – URL: <https://uzbuild.uz/en/news/uzbuilds-status-as-the-largest-construction-exhibition-officially-confirmed> (дата обращения: 09.08.2025).
20. Results of the anniversary exhibition INNOPROM. Central Asia [Электронный ресурс] // INNOPROM. Central Asia: [официальный сайт]. – URL: <https://tashkent.bigindustrialweek.com/en/news/results-of-the-anniversary-exhibition-innoprom-central-asia> (дата обращения: 09.08.2025).